

SSAI

SOCIAL SCIENCE AND INNOVATION

JOURNAL

Vol.3 Issue 1

ISSN
2992-9180

IF (IMPACT FACTOR)
11.5 / 2025

額の見方

800円
500円
200円

5 March 2026

**Zayniddinova Latofat
Suvan qizi**

2nd-year master's student,
Department of Economics
and Tourism, Jizzakh
branch of the National
University of Uzbekistan
named after Mirzo
Ulugbek

**Zayniddinova Latofat
Suvan qizi**

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universiteti Jizzax filiali
Iqtisodiyot va turizm
kafedrası 2-kurs
magistranti

**Зайниддинова Латофат
Суван кизи**

Магистр 2 курса
кафедры экономики и
туризма Джизакского
филиала Национального
университета
Узбекистана имени
Мирзо Улугбека

JIZZAX VILOYATINING HUDUDIIY IJTIMOIIY- IQTISODIIY RIVOJLANISHIDA INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISHNING MUHIM JIHLTLARI

ANNOTATSIIYA: Mazkur maqolada 2020–2025 yillarda Jizzax viloyatida o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi hamda ularning hududlar kesimidagi dinamikasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida investitsion faollikning hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta'siri, investitsiya oqimlarining tumanlar bo'yicha notekis taqsimlanish omillari va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari ilmiy asosda o'rganilgan. Tahlillar natijasida Jizzax viloyatida investitsiyalar hajmi yildan-yilga oshib borayotganligi aniqlangan bo'lsa-da, ayrim hududlarda investitsion faollikning sustligi kuzatilgan. Maqolada hududiy investitsion muhitni yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish, sanoat klasterlarini shakllantirish va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

KALIT SO'ZLAR: investitsiya, investitsion faollik, hududiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, investitsion muhit, Jizzax viloyati, infratuzilma, innovatsiya.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЖИЗАХСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется объем поглощенных инвестиций в Джизакской области в 2020–2025 годах и их динамика по регионам. В ходе исследования на научной основе изучены влияние инвестиционной активности на региональное экономическое развитие, факторы неравномерного распределения инвестиционных потоков по

районам и показатели экономической эффективности. В результате анализа установлено, что объем инвестиций в Джизакской области ежегодно увеличивается, но в некоторых регионах наблюдается замедление инвестиционной активности. В статье разработаны научные предложения и практические рекомендации по улучшению регионального инвестиционного климата, развитию инфраструктуры, формированию промышленных кластеров и поддержке инновационных проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиции, инвестиционная активность, региональное развитие, экономический рост, инвестиционный климат, Джизакская область, инфраструктура, инновации.

IMPORTANT ASPECTS OF INCREASING INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF JIZAKH REGION

ABSTRACT: This article analyzes the volume of investments absorbed in Jizzakh region in 2020–2025 and their dynamics by region. During the study, the impact of investment activity on regional economic development, factors of uneven distribution of investment flows by districts, and indicators of economic efficiency were studied on a scientific basis. As a result of the analysis, it was found that the volume of investments in Jizzakh region is increasing year by year, but in some regions there is a slowdown in investment activity. The article develops scientific proposals and practical recommendations on improving the regional investment environment, developing infrastructure, forming industrial clusters, and supporting innovative projects.

KEY WORDS: investment, investment activity, regional development, economic growth, investment environment, Jizzakh region, infrastructure, innovation.

KIRISH

Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va hududiy rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalar muhim iqtisodiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, hududlarga yo'naltirilayotgan investitsiyalar ishlab chiqarish hajmining ortishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, eksport salohiyatining kengayishi va ijtimoiy

infratuzilmaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda hududlar investitsion jozibadorligini oshirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu nuqtai nazardan Jizzax viloyati markaziy Osiyoning muhim transport-kommunikatsiya hududlaridan biri sifatida katta investitsion salohiyatga ega hisoblanadi. Viloyatda sanoat, qishloq xo'jaligi, logistika va xizmat

ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, hududlarga jalb qilinayotgan investitsiyalar sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohaslarining rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, investitsion faollik aholi bandligini ta'minlash, daromadlar hajmini oshirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishda ham muhim iqtisodiy instrument hisoblanadi[7].

Jizzax viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish maqsadida 2026-yil 30-yanvar sanasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich boshchiligida Jizzax viloyatining ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish rejalari muhokama qilindi. Xususan, 2026-2027-yillarda yalpi hududiy mahsulotning o'sish sur'atlarini 8,5 foizga yetkazish, sanoatda ishlab chiqarish hajmini 8 foizga oshirish, 5 milliard dollar xorijiy investitsiya jalb qilish va yillik eksport hajmini 500 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. E'tiborlisi, o'tgan yillarda investitsiyalar asosan xomashyo qazib olish yoki oddiy yig'uv ishlab chiqarishga yo'naltirilgan bo'lsa, endilikda yuqori qo'shilgan qiymatga ega sanoat loyihalariga yo'naltiriladi. Yig'ilishda "drayver" loyihalar infratuzilmasini mustahkamlash uchun joriy yilda 200 milliard so'm ajratilishi belgilandi[2].

2020-2025 yillarda viloyatda investitsiya faoliyatining sezilarli darajada faollashgani kuzatildi. Shu bilan birga, investitsiyalar hududlar kesimida bir xil taqsimlanmaganligi ayrim tumanlarda iqtisodiy rivojlanish sur'atlarining sustlashishiga sabab

bo'lmoqda. Mazkur holat investitsion jarayonlarni ilmiy jihatdan tahlil qilish va hududiy investitsion siyosatni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Normativ-huquqiy hujjatlardan "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (25.12.2019 y., O'RQ-598-son) tadqiqotning asosiy huquqiy manbalaridan biri sifatida xizmat qildi[1].

[O'zbekiston Respublikasi hukumat portali](#) orqali iqtisodiy rivojlanish, hududiy investitsion dasturlar va iqtisodiy islohotlarga oid rasmiy ma'lumotlar o'rganildi. Portal materiallari investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini tahlil qilishda muhim manba bo'lib xizmat qildi[3].

[Lex.uz milliy qonunchilik bazasi](#) orqali investitsiya, innovatsiya, tadbirkorlik va hududiy rivojlanishga oid normativ-huquqiy hujjatlar tizimli ravishda o'rganildi. Mazkur platforma investitsion faoliyatning huquqiy asoslarini tadqiq etishda asosiy elektron manba sifatida foydalanildi[4].

O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi ma'lumotlari asosida mamlakat va Jizzax viloyati kesimida investitsiyalar hajmi, tarmoqlar bo'yicha iqtisodiy o'sish sur'atlari, xorijiy investitsiyalar dinamikasi va hududiy rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi[5].

Jizzax viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi ma'lumotlari asosida hududiy investitsion faoliyatning amaliy holati,

amalga oshirilgan investitsiya loyihalari, tarmoqlar kesimidagi investitsiya hajmlari va innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil qilindi[6].

Asosiy ilmiy adabiyotlardan "Jahon iqtisodiyotining globallashuvi" (T.: "Iqtisodiyot", 2019) o'quv qo'llanmasi orqali globallashuv jarayonining iqtisodiy mazmuni, bosqichlari va jahon iqtisodiyotiga ta'siri o'rganildi[8].

Abduraxmonov F.A. ning "Iqtisodiy globallashuvning nazariy asoslari" ilmiy maqolasida globallashuvning iqtisodiy mohiyati, zamonaviy iqtisodiyotga ta'siri hamda xalqaro iqtisodiy integratsiya jarayonlari ilmiy jihatdan yoritilgan[10].

Davletova N. ning "Investitsion muhitning o'ziga xos jihatlari" mavzusidagi ilmiy maqolasida investitsion muhitning tarkibiy elementlari, investorlar uchun yaratiladigan iqtisodiy sharoitlar va investitsion jozibadorlikni oshirish omillari tahlil qilingan. Mazkur manbalar globallashuvning investitsion jarayonlarga ta'sirini nazariy jihatdan asoslashda muhim ilmiy manba bo'ldi[11].

METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida hududlar kesimida investitsiyalar hajmi, investitsion loyihalar soni va ularning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish uchun statistik tahlil, taqqoslash, iqtisodiy kuzatuv, ilmiy umumlashtirish va nisbiy tahlil usullari tashkil etdi. Statistik tahlil usuli yordamida Jizzax viloyatida investitsiyalar hajmining yillik o'zgarish dinamikasi hamda tumanlar kesimidagi investitsion tafovutlar baholandi. Taqqoslama tahlil orqali hududlar o'rtasidagi investitsion faollik darajasi solishtirilib, investitsiya oqimlarining notekis taqsimlanish omillari aniqlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Jizzax viloyatining hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida investitsion faollikning o'rni va ahamiyatini baholash maqsadida 2020-2025-yillarda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi va ularning o'sish dinamikasi tahlil qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari investitsion faollik hudud iqtisodiy o'sishining muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatdi.

1-jadval.

Jizzax viloyatining investitsiya jalb qilish ko'rsatkichlari (2020-2025)

Yillar	Investitsiyalar hajmi(mlrd so'm)	O'sish sur'ati (%)
2020	12 545,4	147,4
2021	9 233,6	72,4
2022	10 373,9	104,6
2023	14 970,9	134,1

2024	23 515,4	144,4
2025	24 889,9	100,8

Manba: Jizzax viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi[5].

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 2020–2025-yillar davomida Jizzax viloyatida investitsiyalar hajmi umumiy o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Xususan, investitsiyalar hajmi 2020-yildagi 12 545,4 mlrd so'mdan 2025-yilda 24 889,9 mlrd so'mga yetib, qariyb ikki baravarga oshgan. Bu esa hududda investitsion muhitning yaxshilanib borayotganligi va investitsion faollikning ortayotganligini ko'rsatadi.

Biroq investitsiyalar dinamikasi barcha yillarda bir xil sur'atda kechmagan. 2021-yilda investitsiyalar hajmi 9 233,6 mlrd so'mga tushib, o'sish sur'ati 72,4 foizni tashkil etgan. Ushbu holat investitsion jarayonlarning tashqi iqtisodiy omillarga sezgirligini ko'rsatadi. Shunga qaramay, 2022-yildan boshlab investitsion faollik tiklanib, 2023–2024-yillarda yuqori o'sish sur'atlari kuzatilgan. Ayniqsa, 2024-yilda investitsiyalar hajmi 23 515,4 mlrd so'mga yetib, o'sish sur'ati 144,4 foizni tashkil etgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar hajmining ortishi hududda sanoat ishlab chiqarishi, xizmatlar sohasi va infratuzilma rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, investitsion faollik hududlarda bir xil darajada shakllanmaganligi sababli ayrim tumanlarda iqtisodiy rivojlanish

sur'atlari nisbatan past bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari investitsion faollik va hududiy iqtisodiy rivojlanish o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini tasdiqladi. Investitsiyalar hajmining ortishi ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, eksport salohiyatining oshishi hamda aholi turmush darajasining yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Shu jihatdan investitsion faollikni oshirish Jizzax viloyatining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, 2020-2025 yillarda Jizzax viloyatida o'zlashtirilgan investitsiya hajmlari to'g'risidagi statistik ma'lumotlar asosida taqqoslama tahlil qilindi. Olib borilgan tahlil natijalariga ko'ra, hududlar o'rtasidagi investitsion faollik darajasi solishtirilib, investitsiya oqimlarining notekis taqsimlanish omillari aniqlandi[6].

2020–2025 yillar davomida Jizzax viloyatida investitsiyalar hajmi sezilarli darajada o'sgan. Jumladan, 2020 yilda jami 566,4 mln dollar investitsiya o'zlashtirilgan bo'lsa, 2025 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 1 415,7 mln dollarga yetgan. Bu esa 5 yil davomida investitsiyalar hajmi qariyb 2,5 barobar oshganligini ko'rsatadi. Mazkur o'sish quyidagi omillar bilan izohlanadi:

- hududiy investitsion siyosatning faollashuvi;
- erkin iqtisodiy zonalar faoliyatining kengayishi;
- xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarining takomillashuvi;
- infratuzilmaviy loyihalarning kengayishi;
- sanoat tarmoqlarining modernizatsiyalashuvi.

Investitsiyalar soni bo'yicha ham ijobiy o'sish kuzatilgan. 2020 yilda 107 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, 2025 yilga kelib ular soni 151 taga yetgan. Bu hududda tadbirkorlik va investitsion muhitning yaxshilanayotganligini anglatadi.

Forish tumani tahlil qilinayotgan davrda eng yuqori investitsiya hajmiga ega hududlardan biri hisoblanadi. 2020 yilda tumanga 389,4 mln dollar investitsiya jalb qilingan bo'lsa, 2023 yilda bu ko'rsatkich 256,6 mln dollarni tashkil etgan. Forish tumanida investitsion faollikning yuqori bo'lishiga tabiiy resurslar salohiyati, energetika va sanoat loyihalarining mavjudligi, yirik ishlab chiqarish obyektlarining tashkil etilishi, hududning logistika imkoniyatlari kabi omillar ta'sir ko'rsatgan deyishimiz mumkin. Biroq 2025 yilda investitsiya hajmining 123,1 mln dollargacha pasaygani ayrim investitsion loyihalarning yakunlanganligi bilan izohlanadi.

Zomin tumani ham investitsion rivojlanish sur'atlari bo'yicha yetakchi hududlardan biri hisoblanadi. 2020 yilda 52,5 mln dollar investitsiya o'zlashtirilgan bo'lsa, 2025 yilga kelib ushbu ko'rsatkich 227,3 mln dollarga

yetgan. Bu o'sish turizm infratuzilmasining rivojlanishi, rekreatsion hududlarning kengayishi, ekologik turizm loyihalarining amalga oshirilishi, xizmatlar sektorining rivojlanishi bilan bog'liqdir.

Jizzax shahri investitsion faollik bo'yicha barqaror o'sish ko'rsatgan hududlardan biri bo'lib, 2020 yildagi 30,2 mln dollarlik investitsiya hajmi 2025 yilga kelib 210,1 mln dollarga yetgan. Shahar hududida:

- sanoat korxonalarini sonining ortishi;
- xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanishi;
- qurilish sektorining faollashuvi;
- transport va logistika xizmatlarining kengayishi

investitsion muhitni yaxshilaganligi yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdi.

Do'stlik, Arnasoy va Zarbdor tumanlarida dastlabki yillarda investitsiya hajmlari nisbatan past bo'lgan. Masalan, Do'stlik tumanida 2020 yilda atigi 1,3 mln dollar investitsiya o'zlashtirilgan. Mazkur holat sanoat infratuzilmasining sust rivojlanganligi, logistika imkoniyatlarining cheklanganligi, investitsion loyihalar sonining kamligi, ishlab chiqarish bazasining yetarli emasligi bilan bog'liq.

Biroq keyingi yillarda ushbu hududlarda ham ijobiy o'sish kuzatilmoqda. Jumladan, Zarbdor tumanida investitsiyalar hajmi 2020 yildagi 5,6 mln dollardan 2025 yilda 100,9 mln dollarga yetgan. Bu hududiy investitsion siyosat samaradorligi oshayotganligini ko'rsatadi.

Hududlar kesimidagi notekislikni ilmiy asoslash uchun

hududiy konsentratsiya
koeffitsiyentini ishlab chiqish zarur:

$$K_h = \frac{I_h}{I_j} \times 100\%$$

K_h - hudud ulushi (%);

I_h - hududga jalb qilingan investitsiya;

I_j - viloyat bo'yicha jami investitsiya.

Ushbu formulaga asoslanib hisoblanganda eng katta ulush aniqlandi:

$$K_h = \frac{389,4}{566,4} \times 100\% = 68,8\%$$

Ushbu natija Forish tumanining 2020-yildagi nisbiy ulushi. Natija shuni ko'rsatadiki, 2020-yilda viloyat investitsiyalarining 68,8 foizi Forish tumaniga to'g'ri kelgan. Bu esa investitsiyalar hududlar bo'yicha notekis taqsimlanganligini isbotlaydi.

Tahlillar natijasida quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

- investitsiyalar hududlar bo'yicha notekis taqsimlangan;
- ayrim tumanlarda infratuzilma yetarli darajada rivojlanmagan;
- innovatsion loyihalar soni kam;
- mahalliy investorlarning moliyaviy imkoniyatlari cheklangan;
- malakali kadrlar yetishmovchiligi mavjud;
- logistika xarajatlari yuqoriligi ayrim hududlarning investitsion jozibadorligini pasaytirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish joizki, 2020–2025 yillarda Jizzax viloyatida investitsion faollikning sezilarli darajada oshgani hududiy iqtisodiyot rivojlanishining muhim omiliga aylandi. Investitsiyalar hajmining 566,4 mln dollardan 1 415,7 mln dollarga oshgani hududning

investitsion salohiyati yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, investitsiyalarning hududlar kesimida notekis taqsimlanishi ayrim tumanlarning iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, sanoat klasterlarini shakllantirish va raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish zarur hisoblanadi.

Natijada Jizzax viloyatining investitsion jozibadorligi yanada oshib, hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ta'minlanadi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- hududiy investitsion klasterlarni tashkil etish. Har bir tuman iqtisodiy ixtisoslashuviga mos ravishda sanoat klasterlarini shakllantirish zarur. Bu investitsiyalar samaradorligini oshiradi hamda hududlararo iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi;

- infratuzilmaviy loyihalarni kengaytirish. Past investitsion faollikka ega hududlarda avtomobil yo'llari, elektr ta'minoti, logistika markazlari, raqamli kommunikatsiya tizimlarini rivojlantirilishi lozim;

- innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash masalasida esa, hududlarda texnoparklar va innovatsion markazlar tashkil etish investitsion faollikni oshiradi. Ayniqsa, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kengaytirish muhimdir;

- investitsiyalarini rivojlantirish uchun Zomin va Forish kabi turistik hududlarda ekologik va rekreatsion turizm loyihalarini kengaytirish yuqori iqtisodiy samaradorlik beradi;

- raqamli investitsion platformalarni joriy etish orqali investorlarga hududiy loyihalar haqida tezkor ma'lumot beruvchi yagona elektron platformani shakllantirish investitsion jarayonlarni soddalashtiradi.

iqtisodiyot va texnologiyalar, 2025.

pedagogik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida, 25.12.2019 y., O'RQ-598-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti – www.president.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Hukumat portali – <https://gov.uz/oz>
4. Lex.uz milliy qonunchilik bazasi – www.lex.uz
5. O'zbekiston Respublikasi statistika qo'mitasi – stat.uz/jizzax
6. Jizzax viloyati investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi rasmiy portali ma'lumotlari
7. O'zbekiston Milliy axborot agentligi – <https://uza.uz/posts/842579>
8. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi. – T.: "Iqtisodiyot", 2019.
9. In Defense of Globalization. Oxford University Press, 2004.
10. Abduraxmonov F.A. Iqtisodiy globallashuvning nazariy asoslari. (DSc). TDIU, 2023.
11. Davletova N. Investitsion muhitning o'ziga xos jihatlari // Ilg'or